

Fecha: _____

Gracias por participar en esta encuesta confidencial (no firmar). Por favor contesta a todas las preguntas.

Nivel de estudios cursando: _____

Nivel de Inglés <B1 B1 B2 C1

Edad

Sexo M F

¿Te consideras un estudiante en la media, superior o inferior? M S I

POR FAVOR ORDENA de 1 (más) a 8 (menos) LA IMPORTANCIA QUE LE DAS A ESTOS ITEMS

ELEMENTOS DE UN PUESTO DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8
Agradable entorno de trabajo, relaciones humanas								
Posibilidad de carrera profesional (promoción interna)								
Empresa orientada a formación y aprendizaje								
Liderazgo tecnológico y posibilidad de participar en él								
Oportunidades internacionales								
Prestigio de la empresa/marca								
Estabilidad en el empleo								
Remuneración competitiva								

POR FAVOR ORDENA de 1 (más) a 10 (menos) LOS ROLES QUE TE GUSTARÍA DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA

TU ROL DENTRO DE LA EMPRESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pasar 3-5 años en un puesto en el extranjero mediante un acuerdo con la empresa pudiendo volver										
Tener una experiencia en producción para desarrollar mis habilidades y conocer la empresa y el producto										
Pasar por el Departamento Comercial para conocer clientes, canales y técnicas de venta										
Conocer áreas de gestión como la Financiera, Compras o Recursos Humanos										
Integrarme en el Departamento de I+D y participar en el desarrollo de patentes										
Desarrollarme en el Departamento de Calidad y Medio Ambiente										
Formar parte del equipo de Logística y Supply Chain para conocer cómo optimizar el servicio al Cliente										
Integrarme en un equipo multidisciplinar de desarrollo de producto con metodologías Ágiles										
Ser Adjunto a la Dirección General para tener una perspectiva amplia de toda la empresa										
Rotar por distintos puestos y departamentos hasta determinar en cuál encajo mejor										

POR FAVOR ORDENA de 1 (más) a 8 (menos) LAS ZONAS GEOGRÁFICAS QUE PREFIERES PARA TRABAJAR

ZONA GEOGRÁFICA DE ELECCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
Me gustaría una experiencia en África								
Me gustaría una experiencia en Asia								
Me gustaría una experiencia en Centro o Sudamérica								
Me gustaría una experiencia en Norteamérica								
Me gustaría una experiencia en cualquier zona								
Me gustaría una experiencia en Europa								
Preferiría desarrollar mi carrera en España								
Querría trabajar en Zaragoza, si puedo								

POR FAVOR ORDENA de 1 (más) a 6 (menos) LAS COSAS QUE TE IMPORTAN EN UN PROCESO DE SELECCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL	1	2	3	4	5	6
Claridad sobre el puesto y sus condiciones						
Cordialidad en mis interlocutores, sentirme bien tratado						
Información sobre como será el proceso de selección						
Posibilidad de interactuar y conocer la empresa						
Rapidez en la resolución del proceso						
Recibir Feed back sobre mi candidatura o si fui descartado						

POR FAVOR ORDENA de 1 (más) a 7 (menos) LAS COSAS QUE TE IMPORTAN PARA TU PRIMER EMPLEO

CARACTERÍSTICAS PRIMER EMPLEO	1	2	3	4	5	6	7
Características del trabajo							
Gente y cultura de la empresa							
Imagen y reputación del empleador							
Remuneración y oportunidades de crecimiento							
Tamaño de la empresa							
Posibilidades de teletrabajo							
Orientación de la empresa hacia valores (inclusión, voluntariado)							